

Organizator
**Endokrinološka sekcija
Srpskog lekarskog društva**

Koorganizator
**Medicinski fakultet
Univerziteta u Beogradu**

**4. KONGRES
ENDOKRINOLOGA SRBIJE**
sa međunarodnim učešćem

12 - 15. decembar 2014.
Hotel Metropol Palace, Beograd

**ZBORNİK
SAŽETAKA**

MARKERI OKSIDATIVNOG STRESA KOD TRUDNICA SA PREEKLAMPSIJOM

A. Jakovljević¹, M. Bogavac², A. Nikolić³, M. Milošević-Tošić³, Z. Lozanov-Crvenković⁴, Z. Novaković⁵

¹Medicinski fakultet Novi Sad, Univerzitet u Novom Sadu, Klinički centar Vojvodine, Centar za laboratorijsku medicinu, Novi Sad, ²Medicinski fakultet Novi Sad, Univerzitet u Novom Sadu, Klinički centar Vojvodine, Klinika za ginekologiju i akušerstvo, Novi Sad, ³Medicinski fakultet Novi Sad, Univerzitet u Novom Sadu, Klinički Centar Vojvodine, Urgentni centar, Urgentna laboratorija Klinike za ginekologiju i akušerstvo, ⁴Prirodno-matematički fakultet, Univerzitet u Novom Sadu, Departman za matematiku i informatiku, Novi Sad, ⁵Medicinski fakultet, Univerzitet u Novom Sadu

Preeklampsija je etiopatogenetski nedovoljno razjašnjeno oboljenje indukovano trudnoćom.

Cilj rada je bio da se utvrdi da li se nivo markera oksidativnog stresa u prvom trimestru trudnoće razlikuje kod trudnica sa preeklampsijom u odnosu na zdrave trudnice.

Istraživanje je obuhvatilo 65 trudnica podeljenih u dve grupe: ispitivana grupa (n=22) i kontrolna grupa (n=43). Ispitivanu grupu su činile trudnice koje su razvile preeklampsiju nakon 20. nedelje gestacije (NG) a kontrolnu grupu zdrave trudnice sa normalnim ishodom trudnoće. Trudnice su uključene u istraživanje između 11. i 14. NG. Svim trudnicama je uzeta krv za određivanje markera oksidativnog stresa (superoksid dismutaza SOD-1, glutation peroksidaza GSH-Px i totalni antioksidativni status TAS) pomoću enzimskih kolorimetrijskih metoda.

Trudnice ispitivane grupe su bile starije 30.61 ± 6.52 u odnosu na trudnice kontrolne grupe 27.26 ± 5.05 , $p=0,0046$. BMI indekes je bio veći u ispitivanoj 28.96 ± 5.98 u odnosu na kontrolnu grupu 23.52 ± 3.99 , $p=0,006$. Izmeren krvni pritisak između 11. i 14. NG se nije bitno razlikovao između grupa ($p=0,144$). Vrednosti GSH-Px su bile značajno više u ispitivanoj $634,71 \pm 232,8$ u odnosu na kontrolnu grupu $519,46 \pm 153,6$, $p=0,002$ kao i vrednosti SOD-1 (ispitivana $79,4 \pm 32,2$, kontrolna $29,73 \pm 12,8$), $p=0,002$, dok su vrednosti TAS bile niže u ispitivanoj ($1,457 \pm 1,34$) nego kontrolnoj grupi ($1,9 \pm 1,1$), $p=0,008$.

Povišene vrednosti SOD-1, GSH-Px i snižene vrednosti TAS u prvom trimestru trudnoće žena sa preeklampsijom, ukazuju da prevlast prooksidativnih u odnosu na antioksidativne mehanizme počinje već u ranoj trudnoći, odnosno da vreme inicijacije i razvoja patofizioloških procesa verovatno započinje dosta ranije nego što se sam poremećaj klinički ispolji.

**4. KONGRES
ENDOKRINOLOGA SRBIJE**

sa međunarodnim učešćem

**12 - 15. decembar 2014.
Hotel Metropol Palace, Beograd**

ZBORNİK SAŽETAKA

Izdavač

Srpsko lekarsko društvo

Urednik

Prof. dr Svetozar Damjanović

Grafička priprema

Atelje, Beograd

Štampa

Dosije, Beograd

Tiraž

500 primeraka

ISBN 978-86-6061-058-6

CIP - Каталогизација у публикацији
Народна библиотека Србије, Београд

616.43(048)

КОНГРЕС ендокринолога Србије са
међународним учешћем (4 ; Београд ; 2014)
Zbornik radova / 4. kongres endokrinologa
Srbije sa међународним
учеšћем ; [organizator] Srpsko lekarsko društvo,
Endokrinološka секција ;
[glavni urednik Svetozar Damjanović]. - Beograd :
Srpsko lekarsko društvo,
Endokrinološka секција, 2014 (Beograd : Dosije). -
137 str. ; 24 cm

Апстрактни на срп. и енгл. језику. - Тираж 500.

ISBN 978-86-6061-058-6

1. Српско лекарско друштво (Београд).
Ендокринолошка секција
а) Ендокринологија - Апстрактни
COBISS.SR-ID 211730188